

SHAXS RIVOJIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNING PSIXOLOGIK ASOSLARI**Xo‘jamberdiyeva Muniraxon Farxod qizi**

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada shaxs rivojida emotsional intellektning o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Emotsional intellekt tushunchasi, uning asosiy tarkibiy qismlari - o‘z hissiyotlarini anglash va boshqarish, boshqalarning hissiyotlarini tushunish, empatiya va samarali muloqot qilish qobiliyati - ilmiy adabiyotlar asosida yoritiladi. Ushbu maqola psixologiya sohasidagi mutaxassislar, pedagoglar va shaxsiy rivojlanishga qiziqqan keng kitobxonlar uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Kognitiv yondashuv, motivatsiya, empatiya, ijtimoiy ko‘nikmalar.

Yoshlarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi va shaxsiy rivojlanishi zamonaviy davrda nafaqat bilim va ko‘nikmalarga, balki ularning emotsional intellekti darajasiga ham bevosita bog‘liqdir. OECD (Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti) tadqiqotlariga ko‘ra, ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalar - stressni boshqarish, hamkorlik, empatiya, optimizm va o‘zini nazorat qilish -yoshlarning ta‘limdagi yutuqlari, ruhiy barqarorligi hamda kelajak kasbiy muvaffaqiyatlarida muhim omil hisoblanadi [OECD, 2021].

O‘zbekistonda ham ushbu masalaga alohida e‘tibor qaratilib, “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi qonun (2016) va “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonunda yoshlarning psixologik qo‘llab-quvvatlanishi huquqiy asos sifatida belgilangan. Shuningdek, Prezident qarori bilan ta‘lim muassasalarida Ijtimoiy-psixologik yordam markazlari tashkil etilib, ularning asosiy vazifasi yoshlarning ruhiy salomatligini mustahkamlash, emotsional intellektini rivojlantirish hamda pedagog-psixologlarga metodik yordam ko‘rsatishdan iborat qilib belgilangan (PQ-4884, 2020-y.).

Biroq mavjud amaliyot shuni ko‘rsatmoqdaki, ushbu markazlar faoliyatida zamonaviy metodikalar yetarli darajada joriy etilmagan, yoshlarning emotsional intellektini rivojlantirish bo‘yicha maxsus dasturlar esa hali keng qamrovli emas. Yoshlarning emotsional intellektini oshirish bo‘yicha ilmiy asoslangan taklif va metodikalarni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Emotsional intellekt (EI) tushunchasi psixologiya fanida turli davrlarda bir qator olimlar tomonidan nazariy jihatdan asoslangan va keng tadqiq etilgan. Salovey va Mayer (1990) emotsional intellekt atamasini ilk bor ilmiy muomalaga kiritib, uni shaxsning o‘z hissiyotlarini aniqlash, tushunish va nazorat qilish, shuningdek, boshqalar hissiyotlarini ham anglab, ulardan samarali foydalanish qobiliyati sifatida talqin qilganlar.

Goleman (1995) emotsional intellekt tushunchasini keng ilmiy va amaliy doiraga yoydi. U Emotsional Intellektni shaxsiy va ijtimoiy muvaffaqiyatni belgilovchi muhim omil sifatida ko‘rsatadi hamda uni besh asosiy komponentga ajratadi: o‘zini anglash, o‘zini boshqarish, motivatsiya, empatiya va ijtimoiy ko‘nikmalar. Bar-On (1997) emotsional intellektni shaxsning emotsional va ijtimoiy kompetensiyalari majmuasi sifatida baholagan. U ishlab chiqqan “Bar-On EQ-i” testi bugungi kunda emotsional intellektni diagnostika qilishda keng qo‘llaniladi.

Mayer, Caruso va Salovey (2000) tomonidan taklif etilgan qobiliyatga asoslangan model esa emotsional intellektni inson aqliy faoliyatining alohida turi sifatida talqin qiladi. Ular Emotsional Intellektni to‘rtta asosiy ko‘nikma orqali izohlaydi: hissiyotlarni aniqlash, ularni tafakkur jarayonida qo‘llash, emotsional jarayonlarni tushunish va ularni samarali boshqarish. Mazkur nazariy qarashlar emotsional intellektning shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy munosabatlar va professional faoliyatda tutgan o‘rnini yoritib beradi.

Kognitiv-psixologik yondashuv - emotsional jarayonlarni inson tafakkuri va idrok faoliyati bilan uzviy bog‘liq holda o‘rganishga imkon beradi. Gumanistik psixologiya (Maslou, Rojers)

- shaxsning o'zini anglash, shaxsiy o'sish va o'zini amalga oshirish jarayonlarida emotsional intellektning markaziy ahamiyatini asoslaydi.

Ijtimoiy-psixologik nazariya - emotsional intellektni shaxslararo muloqot, empatiya va ijtimoiy munosabatlarda muhim determinant sifatida ko'rsatadi. Salovey va Mayer, Goleman hamda Bar-On nazariyalari ushbu tadqiqotning konseptual-metodologik poydevorini tashkil etadi. Ularning qarashlari asosida emotsional intellektning tarkibiy qismlari, o'lchov usullari va ijtimoiy-psixologik ahamiyati ilmiy tahlil qilinadi.

Tadqiqot natijasi shuni ko'rsatadiki: metadalogik asoslarni o'rganish natijasida, emotsional intellekt faqatgina psixologik kategoriya sifatida emas, balki ta'lim, menejment va kundalik hayotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan amaliy kompetensiya sifatida ham alohida ahamiyat kasb etishi aniqlandi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki:

- Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirish dasturlari ishlab chiqish zarur;
- Pedagogik jarayonlarda emotsional intellektni o'qituvchilar va talabalar o'rtasida shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish;
- Amaliy psixologiyada emotsional intellektni o'lchash metodikalarini takomillashtirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Demak, tadqiqot natijalari emotsional intellektni rivojlantirish bo'yicha kompleks yondashuv ishlab chiqishni, ta'lim va ijtimoiy sohada uni qo'llash mexanizmlarini yanada chuqur o'rganishni taqozo etadi.

Emotsional intellekt tushunchasi bo'yicha olimlar orasida turlicha qarashlar mavjud. Salovey va Mayer (1990) emotsional intellektni shaxsiy intellektning alohida shakli sifatida ta'riflab, uni hissiyotni anglash va boshqarish qobiliyati deb ko'rsatgan. Shu asosda ular emotsional intellektni kognitiv jarayonlarga yaqinlashtirgan. Biroq Goleman (1995) emotsional intellektni yanada kengroq talqin qilib, uni shaxsiy va ijtimoiy muvaffaqiyatning asosiy omili sifatida baholaydi. Unga ko'ra, emotsional intellekt hatto IQ ko'rsatkichlaridan ham muhimroq bo'lishi mumkin.

Shu bilan birga, bunday yondashuvni tanqid qilgan olimlar ham mavjud. Masalan, Landy (2005) emotsional intellektni haddan tashqari ideallashtirishga qarshi chiqib, uning ilmiy asoslari yetarlicha kuchli emasligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, mavjud testlar emotsional intellektni emas, balki shaxsiy xususiyatlar va temperamentni baholashga yaqin. Yana bir muhim qarashni Gerald Matthews, Moshe Zeidner va Richard Roberts (2002) ilgari surgan bo'lib, ular emotsional intellektni aniq o'lchash mumkin emasligini va bu atama ko'pincha psixologik tushunchalarning chalkash qo'llanilishiga olib kelishini qayd etgan. Shu bilan birga, ayrim tadqiqotlar emotsional intellektning ta'siri kontekstdan kelib chiqishini ko'rsatadi. Masalan, Van Rooy va Viswesvaran (2004) ta'kidlashicha, emotsional intellekt ta'lim va xizmat ko'rsatish sohalarida yuqori natija berishi mumkin, biroq texnik yoki ilmiy faoliyatda kognitiv bilimlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, emotsional intellekt nazariyasi atrofida yakdil qarash yo'q: bir tomondan u insoniy taraqqiyotning markaziy omili sifatida ko'rilsa, ikkinchi tomondan ilmiy asoslari yetarlicha isbotlanmagan, bahsli tushuncha sifatida baholanmoqda.

Xulosa: Bugungi kunda emotsional intellektni rivojlantirish shaxsiy hayot, ta'lim va kasbiy sohada samaradorlikni oshirish vositasi sifatida ko'rilmogda. Ayniqsa, yoshlar bilan ishlash jarayonida hissiyotni boshqarish va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Shu asosda kelgusida emotsional intellektni chuqurroq o'rganish, uni baholash metodologiyalarini takomillashtirish va ta'lim amaliyotiga joriy etish zaruriyati mavjud. Demak, emotsional intellekt nafaqat nazariy jihatdan, balki hayotiy tajribada ham inson taraqqiyotini belgilovchi muhim psixologik kategoriya sifatida o'z o'rniga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam Books.
2. Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is Emotional Intelligence? In P. Salovey & D. J. Sluyter (Eds.), *Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications* (pp. 3–31). New York: Basic Books.
3. Bar-On, R. (2006). The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI). *Psicothema*, 18, 13–25.
4. Petrides, K. V., & Furnham, A. (2001). Trait Emotional Intelligence: Psychometric Investigation with Reference to Established Trait Taxonomies. *European Journal of Personality*, 15(6), 425–448.
5. Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 9(3), 185–211.